

3. Bradley, E.A. (2023). Empowering students through Canva: a creative approach to presentation literacy. *Crops, Soils & Agronomy News*. <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1002/csan.21073>

4. Bochenek, A. (2025). Libraries facilitating knowledge creation through podcasting. *ScienceDirect*.

5. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор-Bennet college. – М., 2001. – С. 177-184.

6. Chou, P.-N., Chang, C.-C., Lu, P.-F. (2015). Prezi versus PowerPoint: the effects of varied digital presentation tools on students' learning performance. *Computers & Education*, 91, 73-82. <https://www.researchgate.net/publication/283849723>

7. Wikipedia contributors. (2024, July 20). Learning management system: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

8. Klefodimos, A. Computer-animated videos in education: implications for motivation and media literacy. – T.: MDPI, 2024.

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA AKADEMIK HALOLLIK: YANGI QONUNLARSIZ, LEKIN YANGI MADANIYAT BILAN

**Shihova Xasiyat Ismailovna, Urganch davlat universiteti Fan
va innovatsiyalar hamda muvofiqlik nazorati bo'limi boshlig'i, doktorant**

Kalit so'zlar: *akademik halollik, sun'iy intellekt, ICAI, pedagogik muvofiqlik, halollik vaksinatsiyasi, yaxlit yondashuv, baholash dizayni, ta'lim madaniyati, tyutor, virtual proakademiya.*

O'tgan yili bir tanishim – viloyat universitetida dars beradigan o'qituvchi – shunday dedi: “Studentlar endi ChatGPT bilan insho yozib kelmoqda, men esa qo'lim bilan tekshiraman... nimasi halol, nimasi emas, bilolmayman”. Bu gap ko'pchiligimizga tanish. Bugun darsxonada emas, lekin har bir uyda, har bir telefonda sun'iy intellekt (SI) vositalari bor. Talabalar ulardan foydalanmoqda – ayrimlari oshkora, ko'pchiligi yashirincha. Muammo SIning o'zida emas. Muammo – biz unga munosabat bildirish uchun tayyor emasligimizda va aksariyat hollarda birinchi ko'tarilgan masala: “yangi qonun kerakmi?” degan savol bo'ladi. Mening javobim: yo'q. Mavjud huquqiy asoslarimiz yetarli – faqat ularni to'g'ri o'qish, talqin qilish va amaliyotga tatbiq etish kerak.

QONUNCHILIGIMIZDAGI ASOSLAR: NIMAGA TAYANAMIZ?

Ko'pchilik “SI masalasida hech narsa yozilmagan” deb o'ylaydi. Holbuki, qidirish boshlanganida, manba ko'p ekanligiga ishonch hosil bo'ladi. Masalan, Prezidentning PQ-5729-son Qarori (2019) “halollik vaksinatsiyasi” tamoyilini belgilagan. Bu tamoyil aslida nimani anglatadi?

Kasallikka chalinmaslik uchun emlash lozim – xuddi shunday, korrupsiya va vijdotsizlikka duchor bo'lmaslik uchun yoshlikdan ma'naviy immunitetni shakllantirish kerak. Mana shu g'oya – zamonaviy SI asrida ham o'z kuchini yo'qotmagan: PQ-5729-son Qaror (2019) – ta'lim muassasalarida ma'naviy immunitetni mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

“Ta’lim to’g’risida” Qonun (2020) – bilim olishda tenglik kafolatlanadi. SI vositalariga noteng kirish imkoniyati bu kafolatni buzishi mumkin.

Korrupsiyaga qarshi kurash qonunchiligi – akademik firibgarlikni korrupsiyaviy xatti-harakat sifatida talqin qilishga asos beradi.

OTM ichki nizom va ustavi – har bir universitet qo‘shimcha qonunsiz, o‘z Akademik halollik siyosatini joriy qila oladi.

Yangi qonun emas, mavjud qonunni yangi ko‘z bilan o‘qish – mana haqiqiy yo‘l.

ICAI NIMA DEYDI: “YAXLIT YONDASHUV” HAQIDA

Xalqaro Akademik Halollik Markazi (ICAI) – bu sohadagi dunyodagi eng yirik va nufuzli tashkilot bo‘lib, AQShda 50 yildan buyon faoliyat yuritadi. Ular ishlab chiqqan “yaxlit (holistik) yondashuv” juda oddiy, ammo chuqur g‘oyaga asoslanadi: muammo faqat qoidabuzar talabada emas, balki butun tizimda – siyosatda, o‘qitish usulida, baholash tizimida va rahbariyat namunasida.

ICAI qadriyati	OTM amaliyotida nimani anglatadi
Halollik	SI ishlatilganda ham mualliflikni ochiq e‘lon qilish
Ishonch	O‘qituvchi bilan talaba o‘rtasidagi shaffoflik
Adolat	Hamma uchun bir xil qoidalar, imtiyozsiz
Hurmat	Boshqalar mehnatini o‘zgacha qilib ko‘rsatmaslik
Mas’uliyat	Har kim o‘z ishiga o‘zi javob beradi
Jasorat	Noto‘g‘ri ko‘rilganda indamay o‘tmay – gapirish

“Yaxlit” so‘zini ba‘zan qiyin tushunishadi. Lekin asl ma’nosi shunday: plagiat topish dasturini kompyuterga o‘rnatib, “ish bitdi” deb o‘tirishning o‘zi yetarli emas. Baholash tizimini ham, o‘qitish uslubini ham, muassasadagi umumiy muhitni ham bir butun sifatida ko‘rish zarur.

MA’NAVIYAT VA MUVOFIQLIK: MILLIY NUQTAI NAZAR.

“Akademik halollik – bu shunchaki qoida emas, balki ma’naviy immunitet. Talabalarda SI savodxonligini shakllantirish, uning chegaralarini bilishga o‘rgatish – korrupsiyaga qarshi tarbiyaning eng samarali usullaridan biridi”. – Professor Muhammadjon Kuranov, O‘zbekiston Respublikasi Ma’naviyat va Ma’rifat ilmiy-amaliy markazi

Professor Kuranov bu gapni bejiz aytmagan. Milliy tarbiya tizimimizdagi “halollik vaksinatsiyasi” tamoyili bilan ICAI ning yaxlit yondashuvi – aslida bir xil g‘oyani turli yo‘llar bilan ifodalaydi. Ikkalasi ham jazolashga emas, oldini olishga, qoidabuzarni tutishga emas, halollik muhitini yaratishga tayanadi.

SI vositalarini “taqiqlash” – bu suv to‘xtatish uchun qo‘l uzatishga o‘xshaydi. Oqim to‘xtamaydi. Lekin oqimni to‘g‘ri yo‘naltirsak, u energiya beradi. Xuddi shunday, talabaga SI vositasidan mas’uliyatli foydalanishni o‘rgatish – uni taqiqlashdan ko‘ra samaraliroq.

KIM NIMA QILISHI KERAK: ANIQ TAVSIYALAR

O‘qituvchilar uchun: topshiriq berishda SI dan qanday foydalanish joiz ekanligini oldindan aniq aytib o‘ting. “Goyani SI bilan topish mumkin, ammo yozuvni o‘zing yoz” degan aniq ko‘rsatma bahs-munozarani oldini oladi. Baholashda faqat tayyor matnni emas, jarayonni ham ko‘ring: qoralama, manbalar, og‘zaki himoya. Kimki o‘z ishini himoya qila

olsa – mualliflik isbotlangan. “SI ishlatdim” degan talabani jazolashga shoshilmang. Avval so‘rang: qanday ishlatdi? Bu savolning o‘zi ko‘proq ma‘lumot beradi.

Talabalar uchun: SI ishlatganingizni yashirmang. Izohda ko‘rsating: “Bu bo‘limning birinchi qoralamasi ChatGPT yordamida tayyorlandi va men tomonimdan to‘liq qayta ishlandi”. Bu zaiflik emas – bu halollik. SI o‘zingiz uchun o‘ylayolmaydi. Dalilni baholash, fikrni asoslash, tanqidiy qarash – bular sizning qo‘lingizda qolishi kerak bo‘lgan ko‘nikmalar.

Kelajakdagi ish beruvchi sizdan diplom emas – halollik va ishonchlilik kutadi.

TYUTORLAR VA MA’NAVIY-MA’RIFIY TIZIM: “FRONT”GA CHAQIRILMAGAN QO‘SHIN

Har bir OTMda tyutorlar bor. Ular zimmasiga yoshlarda umuminsoniy fazilatlarini shakllantirish yuklatilgan – bu rasman belgilangan vazifa. Lekin amaliyotda tyutorlar “akademik halollik madaniyati” frontidan chetda qolmoqda.

Holbuki, kimdir talaba bilan emas, balki inson sifatida muloqot qilsa – bu tyutor. U sinf jurnalini emas, talabaning ichki dunyosini ko‘radi. Shu sababli tyutorlar akademik halollik masalasida eng ta’sirli bo‘g‘in bo‘lishi mumkin – agar ularga kerakli bilim va vositalar berilsa. OTM boshqaruv tizimidagi ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalish xodimlari – ma’naviy ma’rifiy ishlar bo‘yicha dekan o‘rinbosarlari, kafedra o‘qituvchilari, tarbiya ishlari bo‘yicha prorektor xizmati – birlashib ishlasa, yagona madaniyat vujudga keladi. Professor-o‘qituvchilar bilan birga tyutorlarni ham ICAI xalqaro tamoyillari asosida o‘qitish – nafaqat kerakli, balki muhim qadam.

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI O‘QITISH: VIRTUAL PROAKADEMIYA IMKONIYATI.

Bu yildan boshlab biz e’tiborga olayotgan <https://edu.proacademy.uz/> platforma borligini ko‘proq his qilmoqdamiz: O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Virtual Proakademiya. Ushbu platforma korrupsiyaga qarshi ta’lim va huquqiy savodxonlikni ommaviy tarzda yetkazishda allaqachon ishlaydi. Xuddi shu platforma orqali akademik halollik bo‘yicha kursni ham respublika miqyosida professor-o‘qituvchilarga va tyutorlarga yetkazish mumkin.

Taklif qilinayotgan kurs uch moduldan iborat:

1-modul: “Akademik halollik asoslari va ICAI tamoyillari” – ICAIning 6 qadriyati, plagiatning turlari, O‘zbekiston qonunchiligi bilan bog‘liqligi.

2-modul: “Sun’iy intellekt va akademik yozuv etikasi” – SI vositalaridan qanday to‘g‘ri foydalanish, mualliflikni hujjatlashtirish, baholashni modernizatsiya qilish.

3-modul: “Muvofiqlik nazorati va halollik madaniyatini institutsionallash” – OTM darajasida siyosat yaratish, Bloom taksonomiyasi asosida test banki, QAA va ESG 2015 standartlariga moslashish. UrDU tajribasi: 2026-yilda “Halollik madaniyati va korrupsiya profilaktikasi” maxsus kursi ishlab chiqildi. 10 ta fakultet, 43 ta kafedra bo‘ylab joriy etildi, 900 dan ortiq ishtirokchi qatnashdi. 90 ta savollik test banki yaratildi, Google Forms orqali onlayn sinovlar o‘tkazildi, har bir kafedra kesimida statistik tahlil amalga oshirildi. Kurs tashqi ekspertizasidan o‘tkazildi, Bloom taksonomiyasiga muvofiqligi tasdiqlandi. Bu tajribani Virtual Proakademiya orqali respublikaga tarqatish – eng tejamli va samarali yo‘l.

XALQARO HAMKORLIK: KIMLAR BILAN ISHLAYAPMIZ

Urganch davlat universiteti – Markaziy Osiyoda birinchi bo‘lib ICAI bilan rasmiy hamkorlikka kirishmoqda. Hozir ICAI tadqiqot bo‘yicha vitse-prezidenti Professor Jason M.Stephens (Oklend universiteti, Yangi Zelandiya) va Kanada akademik halollik Konsotsiumi raisi, Professor Jenni Mayron (Humber kollej, Kanada) bilan hamkorlik muloqotlari olib borilmoqda. McCabe ICAI Talabalar So‘rovnomasi o‘zbek va rus tillariga

tarjima qilinmoqda. Rektor buyrug‘i 314-sonli 2026-yil 18-iyundagi asosida etika ruxsatnomasi rasmiy ravishda olingan. “Biz ICAI a‘zosi sifatida O‘zbekiston OTMLarida akademik halollik madaniyatini mustahkamlash bo‘yicha hamkorlikka tayyormiz. Urganch davlat universitetining bu tashabbusi Markaziy Osiyo uchun muhim namuna bo‘la oladi” – ICAI rahbariyatidan rejalashtirilgan hamkorlik xati (2026).

QOIDA YOZISH EMAS – MADANIYAT YARATISH

Akademik halollik – bu qoidabuzarni ushlab tizimi emas. Bu – “men halol bo‘laman, chunki to‘g‘ri ish shunday” degan ichki ishonch. SI davrida bu ishonch yanada muhimroq, chunki qoidani texnik jihatdan chetlab o‘tish osonlashdi.

Lekin hech qanday texnik nazorat tizimi bu ishonchni o‘rnini bosa olmaydi. Plagiat detektor dasturlari talabani halol qilmaydi – u faqat ushlangan holda “to‘g‘ri” yo‘lni tanlaydi. Bizga esa, keraklisi – ushlab qo‘rquvidan emas, qadriyatdan yo‘naluvchi avlod. O‘zbekistonda buning uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. “Halollik vaksinatsiyasi” tamoyili, mustahkam qonunchilik, tyutorlik tizimi, Virtual Proakademiya platformasi – bularning barchasi qo‘lda. Faqat bularni bir yo‘nalishga – halollik madaniyatini barpo etib uni rivojlantirish yo‘nalishiga – birlashtirish kerak. Bu ishni boshlamoq uchun yangi qonun emas, yangi tafakkur kerak.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ДУХЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Шодиева Раънохон Абдумажид кизи, базовый докторант
Национального института педагогики воспитания**

Аннотация. В статье рассматривается развитие деонтологической позиции будущего учителя как важное условие воспитания молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности. Обосновано, что в условиях инновационного образования педагогическая подготовка должна включать не только освоение современных технологий и методов воспитательной работы, но и формирование профессионального долга, правовой культуры, педагогической этики, коммуникативной ответственности и рефлексивной готовности будущего учителя. Особое внимание уделено связи между содержанием предмета «Воспитание», международным педагогическим опытом и механизмами деонтологической подготовки педагогических кадров. Показано, что деонтологическая позиция выступает внутренним регулятором педагогического решения, обеспечивающим нравственную, правовую и социальную обоснованность воспитательного воздействия.

Ключевые слова: деонтологическая позиция, будущий учитель, инновационное образование, гражданская активность, социальная ответственность, предмет «Воспитание», педагогическая этика, профессиональный долг, воспитание молодежи, цифровая ответственность.

Современное образование развивается в условиях интенсивного обновления содержания воспитательной работы, цифровизации образовательной среды, усиления роли гражданских, правовых и нравственных компетенций личности. В этих условиях